

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ELENITA ABELLAR APAS

Instructor

Cebu Technological University - Consolacion

elenita.apas@ctu.edu.ph

“OH! KINABUHI”

Wa koy katungod mu barog sa
imong atubangan,
oh bisan man lang mu doul o
musampit sa imong ngalan.
Makasal.anan kong dako og dapat lang nga silutan.

Ilang mga tambag nganong dili nako panumbalingon
sakong garbo ko ni hawid, imbis kanimo ko musalig
sa mga bagyo og unos, abi nakog dili ko mapalid.

Kung sugal ang kinabuhi pirme tang mu antog
naay mubunga kung naay gitanom pero dili na muhangtod
magabok ang punu.an kung
putlan og gamot bisag unsa pa ka bantog
murag ngipon nga hingo, dali
nang maibot gamay nimong
tandog.

Way negatibo nga mutibo ang
akong pag dangop
mapahiubsanon kong nagpakilouy sa imong paghangop
himo.a kong tanom nga nay
mabungahon nga abot
himoa kong kahoy nga
makapalandong ug pagsabot.

Himo.a kong puno-an, ikaw ang
akong gamot
aron makahatag og tabang,
himo.a kong kamot
nga mu tudlo's pagkupot kanimo og dili na mubuhi pa!